

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ

10.5281/zenodo.10466145

ОРАЗБАЕВА Динара Кажымуратовна
финансовый директор, ТОО «ЭПК Форфайт»,
ТОО «Межрегионэнерготранзит», Казахстан, г. Костанай

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И ЕАЭС: ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КАЗАХСТАНА В ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. Таможенный союз между Беларусью, Казахстаном и Россией, предусматривающий создание общего таможенного пространства, начал действовать с 1 января 2010 года. С 1 января 2012 года начало функционировать Единое экономическое пространство для трех этих стран, создающее основу для свободного движения уже не только товаров, но и услуг, капитала и рабочей силы.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это международная организация, созданная для укрепления экономического сотрудничества между государствами-участниками. Новые торговые соглашения и стремление углубить сотрудничество с различными странами свидетельствуют о стремлении союза к обширному расширению.

Целью работы является рассмотрение перспектив и реальности для Казахстана от евразийской экономической интеграции. Методологической базой стали научные труды и специализированная литература.

Ключевые слова: таможенный союз, ЕАЭС, экономика, интеграция, Евразийский экономический союз.

Введение

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это международная организация, созданная для укрепления экономического

сотрудничества между государствами-участниками. В настоящее время ЕАЭС включает в себя Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию.

Рис. 1. Страны участницы ЕАЭС

Главная цель ЕАЭС заключается в формировании общего экономического пространства, где свободно движутся товары, услуги, капитал и труд. Это достигается путем уменьшения торговых барьеров, согласования правил и стандартов, а также согласования экономической политики.

Основные принципы ЕАЭС включают в себя взаимовыгодное сотрудничество, равноправие участников-стран, соблюдение установленных правил и норм, а также учет интересов всех сторон. Через ЕАЭС страны-участницы стремятся укрепить свои позиции на мировой арене и повысить уровень жизни своих граждан [1].

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), образованный в 2015 году, представляет собой международную организацию, объединяющую Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию. Основная цель ЕАЭС заключается в укреплении экономических связей между этими странами и формировании единого экономического пространства.

История интеграции в ЕАЭС началась задолго до ее официального образования. В 1994 году Россия, Беларусь и Казахстан подписали Соглашение о Таможенном союзе, что стало первым шагом в этом направлении. Затем, в 2010 году, эти три страны заключили Договор о Едином экономическом пространстве, который начал действовать с 2012 года. В 2014 году Армения и Киргизия также присоединились к этому соглашению, и в 2015 году был официально учрежден ЕАЭС.

Основные цели интеграции в ЕАЭС включают в себя:

1. Укрепление экономического сотрудничества: ЕАЭС стремится создать единое экономическое пространство, где участники могут свободно торговать, инвестировать и осуществлять различные виды экономической деятельности. Это способствует росту торговли и привлечению инвестиций в регион.

2. Повышение конкурентоспособности: Через интеграцию в ЕАЭС страны-участницы намерены увеличить свою конкурентоспособность на мировой арене. Объединение ресурсов и экономических возможностей помогает создавать более эффективные производственные цепочки, снижать издержки и повышать качество товаров и услуг.

3. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры: ЕАЭС также стремится к развитию транспортной и логистической инфраструктуры в регионе. Это включает

строительство и модернизацию дорог, железных дорог, портов, аэропортов и развитие транспортных маршрутов, соединяющих страны-участницы.

4. Поддержка социально-экономического развития: ЕАЭС также ориентирована на поддержку социально-экономического развития своих участников. Через сотрудничество страны могут вместе решать проблемы, связанные с бедностью, безработицей, неравенством и другими вызовами.

Интеграция в ЕАЭС имеет свои преимущества, но также сопряжена с ограничениями и проблемами, которые необходимо учитывать при разработке и реализации интеграционных проектов. Тем не менее, ЕАЭС продолжает свое развитие и оказывает влияние на экономику стран-участниц [2].

1. Таможенный союз в рамках евразийского экономического сообщества: новые вызовы и перспективы

Интеграционный проект Таможенного союза (ТС), состоящего из Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, играет значительную роль в постсоветском пространстве, объединяя более половины его населения и создавая новые перспективы для укрепления торговой политики и развития экономики суверенных государств. Этот союз – ключевая составляющая широкомасштабного интеграционного процесса в Евразии. По оценкам специалистов, на территории Таможенного союза формируется более двух третей валового внутреннего продукта всего постсоветского пространства.

Предшествуя Решению Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года №130 "О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации", было принято "Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25.01.2008". Предварительно были заключены Протокол о предоставлении таможенных льгот от 12.12.2008 и Решение Высшего органа Таможенного союза, Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 №18 "О едином таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации".

Эти законодательные шаги имели влияние на экономические параметры развития, подтверждая взаимосвязь правовых и экономических аспектов. Так, в 2010 году объем торговли

Республики Казахстан со странами Таможенного союза вырос на 28,1 %, составляя 18,5% от общего объема торговли Казахстана. Экспорт казахстанских товаров в Россию увеличился на 35,9%.

Таможенный Союз имеет свое историческое наследие, обещая перспективное сотрудничество в будущем. Евразийское экономическое сообщество и Таможенный Союз обладают прогрессивным правовым арсеналом, способствующим принятию перспективных управленческих решений. Этот процесс получает положительную оценку большинства специалистов, хотя необходимо учитывать контраргументы, возникшие в самый активный период формирования этой интеграции в 2010 году. Некоторые опасения связаны с нарушением санитарных и продовольственных норм, а также ввозом некачественной продукции в Россию через страны Таможенного Союза из других регионов мира.

Параллельно происходит развитие правовой базы и механизмов таможенного регулирования в Таможенном Союзе. Этот вывод соответствует сокращению модельных правовых решений и увеличению количества четких, единообразных и обязательных норм права. Общий вывод ученых страны заключается в отметке углубления интеграции между Россией, Беларусью и Казахстаном. В динамично развивающемся Евразийском экономическом сообществе делегирование полномочий наднационального органа на государственный уровень рассматривается как естественный процесс, несмотря на недостаточную структурированность экономической интеграции.

Тем не менее, признано, что эффективность межгосударственных решений зависит от организационной структуры на межгосударственном уровне. Организационная структура трехсторонней интеграции рассматривается аналитиками как модель продвинутого сотрудничества. У Таможенного Союза и ЕврАзЭС есть общие регулирующие органы: Межгосударственный Совет ЕврАзЭС и Суд Евразийского экономического сообщества.

Евразийское Экономическое Сообщество является международной организацией без суверенитета, обладающей полномочиями, переданными ей государствами-членами. Если государства согласовали делегирование определенных полномочий от наднационального уровня на уровень государства, это не является угрозой, так как международная организация

не является единственным участником международных отношений. Государства остаются полноценными участниками международных правовых отношений.

Таможенный Союз представляет собой международную организацию регионального характера, источниками его правового регулирования являются также международные договоры. Государства делегируют на наднациональный уровень часть своих полномочий, сохраняя при этом суверенитет и контроль над процессами, вытекающими из этого сотрудничества. Таким образом, в условиях сложной интеграции происходит нелинейное развитие, учитывая определенные уточнения и корреляции [3, 4].

2. Евразийский экономический союз

Лидер Казахстана выразил свое мнение о том, что прошедший 2018 год стал важным периодом в истории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Несмотря на сложности в мировой экономике и риски, с которыми столкнулись, удалось сохранить положительную тенденцию в росте. За январь-сентябрь текущего года наблюдается значительный рост внешней и взаимной торговли, общий объем ВВП ЕАЭС также увеличился. Особенно порадовало увеличение инвестиций в капитал на 6,2% и почти 3,5% рост промышленного производства", – подчеркнул Назарбаев.

Одним из важных признаков сотрудничества внутри Союза стало открытие совместных предприятий. "Хочу отметить, что только в Казахстане с момента создания ЕврАзЭС количество таких предприятий выросло почти на 70%, превысив отметку в 10 тысяч. Это является показателем нашей совместной работы, создающей благоприятные условия для нас в рамках ЕАЭС", – подчеркнул глава государства.

Также было отмечено, что в этом году начал действовать новый Таможенный кодекс, включающий современные методы администрирования, в том числе автоматизацию бизнес-процессов и внедрение принципа "одного окна". В Союзе активно осуществляются основные направления цифровой повестки до 2025 года, утвержден порядок работы над цифровыми инициативами. На данный момент выбрано уже 8 цифровых проектов в областях с высоким потенциалом интеграции. Успешно завершён эксперимент по спутниковому мониторингу транзитных грузов между таможенными службами Казахстана и России. Работа по снятию

барьеров и ограничений в торговле продолжается.

"Кроме того, развивается международное сотрудничество. На предыдущем заседании предоставили статус государственного наблюдателя ЕАЭС Республике Молдова. В мае этого года в Астане были подписаны важные договоренности с Ираном и Китаем, которые являются базой для дальнейшего роста торгово-экономического сотрудничества с этими странами. Идут активные переговоры по пяти ключевым торговым направлениям – это Сингапур, Индия, Египет, Сербия и Израиль. Это свидетельствует о высоком интересе к нашей организации, и заключение соглашений будет выгодным для всех", – подчеркнул президент Казахстана.

Назарбаев отметил, что в 2018 году была проведена значительная работа. Однако важно продолжать развивать и укреплять интеграционное объединение, подчеркнул глава государства Казахстана [5, 6].

В период с января по ноябрь 2018 года общий объем товарооборота между Казахстаном и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил \$17,085 миллиардов, что означает увеличение на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. Комитет по статистике

министерства национальной экономики подтвердил эту информацию.

Экспорт в страны ЕАЭС за отчетный период достиг \$5,258 миллиардов, что выше на 10% по сравнению с январем-ноябром 2017 года. В то же время объем импорта увеличился на 4,6%, достигнув отметки в \$11,827 миллиардов.

Распределение общего объема товарооборота Казахстана с государствами ЕАЭС следующее: Россия занимает 91,9%, Киргизия – 4,4%, Беларусь – 3,6%, Армения – 0,1%.

Как сообщало Информационное агентство REGNUM, за первые десять месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС составил \$15,52 миллиарда, что означает увеличение на 7,2% по сравнению с предыдущим периодом [7].

Рост взаимной торговли между Казахстаном и странами-участницами ЕАЭС подтверждается активностью в привлечении инвестиций со стороны региональных партнеров. Только за 9 месяцев 2018 года приток иностранных инвестиций из государств ЕАЭС в казахстанскую экономику составил \$1,2 миллиарда, что на 30,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При сохранении подобных темпов роста прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2018 году могут достичь \$1,5 миллиарда.

Структура товарооборота по странам. Январь

На основе данных КСМНЭ РК

Finprom.kz

Рис. 2. Товарооборот Казахстана с участниками ЕАЭС

Доля инвестиций из ЕАЭС составляет 7,1% от совокупного объема потока валовых иностранных инвестиций – \$ 17,3 млрд. Помимо роста объемов самих инвестиций из стран

союза, также увеличивается их удельный вес. За январь-сентябрь доля ПИИ из ЕАЭС составила 7,1%, тогда как годом ранее – всего 5,9% [8].

Рис. 3. ВВП Казахстана

Согласно информации, предоставленной Агентством статистики Республики Казахстан, объем Валового внутреннего продукта (ВВП) страны за 2018 год достиг 59 613 707,5 миллионов тенге или 170 536,8 миллионов долларов США, отметив при этом прирост на 4,1% в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом. В валовой добавленной стоимости доля нефтегазового сектора составила 21,3%, сырьевого сектора – 19,4%, а несырьевого – 73,7%. В расчете на душу населения ВВП за 2018 год составил 3 262 тысячи тенге, увеличившись на 10,8% по сравнению с предыдущим периодом. В долларовом эквиваленте данный показатель достиг 9 462 доллара США (в 2017 году – 9 030 долларов США).

Положительная динамика казахстанской экономики обусловлена ростом нефтяного сектора, обусловленным началом эксплуатации крупного нефтегазового месторождения "Кашаган", не включенного в план ОПЕК по сокращению нефтедобычи. Также увеличение объемов производства в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и несырьевых секторах оказали дополнительную поддержку росту ВВП [9].

С учетом изменений в мировой финансовой системе целесообразно активизировать создание собственной финансовой системы ЕАЭС на основе национальных валют. Это будет осуществляться через:

- Проведение расчетов в национальных валютах стран-членов ЕАЭС (на данный момент мы достигли уровня 80 процентов);
- Заключение контрактов на энергоносители и другие товары в национальных валютах;
- Создание общего товарного рынка;
- Установление прямых взаимных котировок национальных валют и создание единого интегрированного валютного рынка и системы валютного регулирования;
- Предоставление преференций для использования национальных валют государств-членов ЕАЭС с помощью рискованного дифференцирования, использование инструментов поддержки ликвидности между Центробанками, а также региональными институтами развития ЕАЭС для поддержки операций с капиталом внутри Союза;
- Стремление к объединению платежных и расчетных систем ЕАЭС, БРИКС и ШОС.

Следует отметить, что переход к единой валюте в рамках Союза пока не готов, но есть потенциал для внедрения новых методов расчетов [10].

3. Перспективы Казахстана в ЕАЭС

Перспективы Казахстана в ЕАЭС связаны с решением вызовов, стоящих перед функционированием этого интеграционного объединения, и они тесно связаны с общей обстановкой в странах-участниках Союза. Подобно живому организму, экономический союз государств подвержен внешним воздействиям и переживает внутренние кризисные моменты, чаще

всего обусловленные ростом объединения. Отлично известны противоречия и несовпадения интересов, а также взаимные претензии между членами Евразийского экономического союза.

В Казахстане союз рассматривается исключительно как экономическое объединение, и это является основополагающим моментом. Тем не менее, значимые казахстанские специалисты отмечают, что уже на сегодняшний день в экономическом аспекте китайский проект «Экономический пояс Шелкового пути» на практике может стать приоритетным для стран Центральной Азии. Почти все страны региона уже присоединились к данному проекту, в то время как ЕАЭС включает в себя только Казахстан и Кыргызстан из этого региона. Таким образом, для руководства региона остаются нерешенными определенные экономические вопросы, связанные именно с перспективами Евразийского экономического союза.

Тем не менее, на сегодняшний день Евразийский экономический союз развивается как второе по степени интеграции объединение в мире. Если подвести итоги работы союза за последние годы, можно сказать: в целом, интеграционные эффекты для всех государств-членов в какой-то степени положительны.

Однако необходимо смотреть и на общие результаты, связанные с деятельностью объединения стран и их перспективами. На этом уровне также могут проявляться противоречия между позициями и противоположные точки зрения относительно предлагаемых решений. Именно в разрешении этих противоречий происходит развитие объединения, и именно здесь проявляются перспективы ЕАЭС. Это было ясно продемонстрировано на декабрьском заседании Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвовали главы государств-участников Союза, и на котором были подведены итоги российского председательства в 2018 году.

Фактически достигнуто общее согласие по важным интеграционным задачам. В числе этих задач - повышение эффективности работы внутреннего союзного рынка; укрепление сотрудничества в сфере промышленности; формирование единого цифрового пространства; более тесная координация в валютно-финансовой и денежно-кредитной сферах.

Однако, вероятно, наиболее актуальной основной проблемой, требующей решения в

ближайшем будущем, является вопрос о транспортных коридорах через страны ЕАЭС. Проблема заключается в том, что уже сформировалось представление о территории стран ЕАЭС как маршруте для крупных международных транспортных путей. Если это подтверждается и если через Казахстан проходят иностранные товары, при этом казахстанцам предоставляется возможность лишь обслуживания, то интеграция не состоится. Если кто-то видит себя только как часть уже существующей геоэкономики и планирует использовать географическое положение для снижения транспортных пошлин и платежей, то тогда следует прекратить усилия по интеграции и перейти к обслуживанию крупных транснациональных объединений, что может ограничить позиции национальной элиты.

Евразийская интеграция имеет потенциал изменить уже сложившуюся геоэкономическую структуру путем построения собственных транспортных маршрутов для передвижения собственных товаров. Это не исключает взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, объединениями и транснациональными структурами. Для ЕАЭС важно сочетание транспортных маршрутов "Восток - Запад" и "Север - Юг". Очевидно, что естественный выбор такого сочетания возможен только у России и Казахстана, которые могут синхронизировать транспортные маршруты в интересах всех участников союза. С точки зрения политики, такой выбор является наиболее важным для Казахстана, который впоследствии может получить значительные выгоды, не только в экономическом плане.

Комплексное решение указанных основных проблем создаст эффективный режим сотрудничества стран ЕАЭС с международными структурами и объединениями как равноправными партнерами и перспективным пространством развития в современном изменяющемся и кризисном мире [11].

Заключение

Таким образом можно сказать, что таможенный союз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляют собой важные интеграционные структуры, имеющие существенное влияние на экономическую деятельность Казахстана в контексте евразийской экономической интеграции. В контексте перспектив ЕАЭС открывает перед Казахстаном

перспективы для расширения рынков сбыта, стимулирует торговые связи, способствует обмену технологиями и опытом. Для Казахстана важно активно участвовать в процессах формирования и развития ЕАЭС, учитывая свои национальные интересы и особенности экономики. Это подразумевает поиск оптимальных решений для балансирования между преимуществами интеграции и сохранением собственной экономической устойчивости.

Важно учитывать, что достижение устойчивого успеха в рамках интеграционных структур требует системного подхода к устранению противоречий, разрешению разногласий и разработке комплексных механизмов сотрудничества. Только через взаимодействие и учет интересов всех сторон можно достичь более эффективного функционирования Евразийской экономической интеграции в пользу всех стран-участниц, включая Казахстан.

Литература

1. Будущее Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://bashiso.ru/2018/12/13/budushhee-evraziyskogo-yekonomicheskogo/> (дата обращения 20.12.2018).
2. Максимец М.А. Евразийская экономическая интеграция: потенциал и ресурсы развития. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://publications.hse.ru/books/206944644> (дата обращения 20.12.2018).
3. Таможенный союз в рамках евразийского экономического сообщества: новые вызовы и перспективы. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.eurasialegal.info/index.php/legal-articles/1-eurasianintegration/2784-2013-10-08-07-27-27> (дата обращения 20.12.2018).
4. Доклад о реализации основных направлений интеграции в рамках Евразийского экономического союза. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://eec.eaeunion.org/upload/iblock/fe8/Doklad-integratsiya.pdf> (дата обращения 20.12.2018).
5. Итоги года для ЕАЭС подвел президент Казахстана [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://ru.sputnik.kz/20181206/nazarbaev-itogi-goda-eaehs-8382579.html> (дата обращения 20.12.2018).
6. ЕАЭС: Итоги 2018 года [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.inform.kz/ru/eaes-itogi-2018-goda_a3480552 (дата обращения 20.12.2018).
7. Новости ЕАЭС [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.alt.ru/ts_news/65243/ (дата обращения 20.12.2018).
8. В 2018 году Казахстан стал получать больше инвестиций из ЕАЭС – экономист КИСИ Об этом сообщает "Рамблер" [Электронный ресурс] Режим доступа: https://finance.rambler.ru/markets/41457721/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения 20.12.2018).
9. Макроэкономический обзор РК за 2018 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cesec.kz/sites/default/files/files_pdf/МакроОбзор/makroekonomicheskiy_obzor_2018.pdf (дата обращения 20.12.2018).
10. Евразийский экономический союз в цифрах. Краткий статистический сборник (2018 год) [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://2uch.ru/textbooks/kecha/veth/gor> (дата обращения 20.12.2018).
11. В 2018 году Казахстан стал получать больше инвестиций из ЕАЭС – экономист КИСИ. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://mirperemen.net/2018/12/v-2018-godu-kazakhstan-stal-poluchat-bolshe-investicij-iz-eaes-ekonomist-kisi/> (дата обращения 20.12.2018).

ORAZBAEVA Dinara

Financial Director, EPK Forfight LLP,
Mezhregionenergotransit LLP, Kazakhstan, Kostanay

THE CUSTOMS UNION AND THE EAEU: PROSPECTS AND REALITY FOR KAZAKHSTAN IN THE EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION

Abstract. *The customs union between Belarus, Kazakhstan and Russia, providing for the creation of a common customs space, began to operate on January 1, 2010. On January 1, 2012, the Common Economic Space for these three countries began to function, creating the basis for the free movement of not only goods, but also services, capital and labor.*

The Eurasian Economic Union (EAEU) is an international organization created to strengthen economic cooperation between the participating states. New trade agreements and the desire to deepen cooperation with various countries indicate the union's desire for extensive expansion.

The purpose of the work is to consider the prospects and reality for Kazakhstan from the Eurasian economic integration. Scientific works and specialized literature became the methodological basis.

Keywords: *customs union, EAEU, economy, integration, Eurasian Economic Union.*